

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 818 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
CONTENTS	Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
СОДЕРЖАНИЕ	Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva
	Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
	Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
	STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova
	Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
	Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.
	Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
	Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
	Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
	Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
	Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович
	Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
	Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza
	Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich
	AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
	Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich
	Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna
	Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
	Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitara Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
<i>Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</i>	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
<i>Yusupov Kodirjan Batirovich</i>	
Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
<i>Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</i>	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
<i>Юсупова Сохила Сайфиевна</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
<i>Sardorxon Quvondiqov</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
<i>Miraxmedov Fatxulla</i>	
Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
<i>Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</i>	
Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
<i>Nematullayeva Madina Zafarovna</i>	
Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
<i>Xalimov Moxir Karimovich</i>	
Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
<i>Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</i>	
Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
<i>Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</i>	
Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
<i>Axmedova Zilola Muxtor qizi</i>	
Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
<i>Азизова Д. А.</i>	
Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
<i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
<i>Xudaybergenova Adolat Usmanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
<i>Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</i>	
4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
<i>Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</i>	
O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
<i>Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
<i>Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</i>	
O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В КУРСЕ “ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА”: ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Янкина Рано Садыковна

Доцент кафедры педагогики Андижанского государственного университета, Андижан, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются методы и приёмы технологии развития критического мышления при преподавании курса “Общая педагогика” в высшем учебном заведении. Анализируются педагогические возможности использования данной технологии в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов. Особое внимание уделяется таким методам и приёмам, как “кластер”, “инсерт”, “мозговой штурм”, “синквейн”, “дискуссия”, а также стратегиям анализа и интерпретации информации. Раскрывается опыт проектирования учебного процесса на основе технологии развития критического мышления, направленного на формирование аналитических, рефлексивных и коммуникативных компетенций студентов. Отмечается, что систематическое применение данных методов способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию самостоятельного мышления и повышению эффективности образовательного процесса в вузе.

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического мышления, общая педагогика, методы обучения, педагогические приёмы, высшее образование, образовательный процесс, профессиональная подготовка.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta’lim muassasalarida “Umumiy pedagogika” kursini o’qitish jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasining metod va usullari tahlil qilinadi. Mazkur texnologiyani bo’lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonida qo’llashning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Jumladan, “klaster”, “INSERT”, “aqliy hujum”, “sinkveyn”, “munozara” kabi metod va usullar hamda axborotni tahlil qilish va talqin etishga yo’naltirilgan strategiyalar ko’rib chiqiladi. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi asosida o’quv jarayonini loyihalash tajribasi bayon etilib, uning talabalarda analitik, refleksiv va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari mazkur metod va usullardan tizimli foydalanish talabalarning bilish faoliyatini faollashtirishga, mustaqil fikrlashini rivojlantirishga hamda oliy ta’limda ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: tanqidiy fikrlash, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi, umumiy pedagogika, ta’lim metodlari, pedagogik usullar, oliy ta’lim, ta’lim jarayoni, kasbiy tayyorgarlik.

Abstract: The article examines the methods and techniques of critical thinking development technology in teaching the course “General Pedagogy” at a higher education institution. The pedagogical potential of applying this technology in the professional training of future teachers is analyzed. Special attention is paid to such methods and techniques as clustering, INSERT strategy, brainstorming, cinquain, discussion, and strategies for analyzing and interpreting information. The paper presents the experience of designing the educational process based on critical thinking development technology aimed at forming students’ analytical, reflective, and communicative competencies. It is emphasized that the systematic use of these methods contributes to the activation of students’ cognitive activity, the development of independent thinking, and the improvement of the effectiveness of the educational process in higher education.

Key words: critical thinking, critical thinking development technology, general pedagogy, teaching methods, pedagogical techniques, higher education, educational process, professional training.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях трансформации высшего образования всё большую значимость приобретает развитие метапредметных компетенций, среди которых ключевое место занимает критическое мышление. Как отмечают отечественные и зарубежные исследователи, данная способность обеспечивает

не только академическую успешность, но и готовность к осмысленному профессиональному действию. Тем не менее, в большинстве работ критическое мышление рассматривается как общепедагогическая категория без привязки к конкретным дисциплинам, особенно в условиях подготовки будущих педагогов.

Настоящая статья посвящена разработке и внедрению технологии развития критического мышления в преподавании курса “Общая педагогика”. На основе трёхфазной модели (вызов – осмысление – рефлексия) были подобраны и апробированы методические приёмы, ориентированные на активизацию учебной деятельности, формирование рефлексивного отношения к педагогическим категориям и повышение мотивации студентов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Фаза “Вызов”. 1.1. Методические приёмы стадии “Вызов”. В начале изучения каждой новой темы в лекционном курсе “Общая педагогика” целесообразно использовать приёмы, позволяющие выявить уровень предварительной осведомлённости студентов и зафиксировать их учебные ожидания. Один из таких приёмов – таблица “Знаю – Хочу узнать – Узнал (З/Х/У)”, способствующая структурированию исходных представлений и постановке лично значимых познавательных задач. Наряду с этим в лекционном формате могут быть использованы и другие приёмы, способствующие вовлечению студентов в осмысленное восприятие темы: ассоциативный ряд – студенты называют первое слово или образ, приходящий в голову при упоминании ключевого понятия (например, “воспитание”, “педагогическая диагностика”), что позволяет зафиксировать их эмоционально-смысловое восприятие содержания; цитата или провокационное высказывание – преподаватель начинает лекцию с краткого высказывания, побуждающего студентов выразить согласие или несогласие с его содержанием, что стимулирует личностное отношение и аналитическое мышление; вопрос с открытой формулировкой – например: “Что важнее в воспитании – авторитет или свобода?”, “Зачем вообще нужно педагогическое наблюдение?”. Ответы фиксируются устно или письменно, а затем соотносятся с содержанием лекции.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ЗАДАНИЕ 1. Словарь ключевых понятий. Ознакомьтесь с перечнем ключевых терминов¹: концепция, национальное воспитание, содержание национального воспитания, концепция национального воспитания, духовное воспитание, национальное сознание, мировоззрение, Родина, идеологический иммунитет, индикатор духовного воспитания и, используя приём ТКМ «Корзина идей», запишите свои первичные представления о каждом из них, опираясь на личный опыт, знания и ассоциации.

«Корзина идей» — графический организатор, направленный на выявление и актуализацию предварительных знаний и ассоциаций студентов по теме занятия.

Пошаговое описание выполнения задания по приёму

1. Преподаватель объявляет тему занятия и предлагает студентам за 3–4 минуты зафиксировать в тетрадях всё, что они знают или предполагают по данной теме — любые термины, образы, примеры, ассоциации.
2. Затем студенты объединяются в малые группы, сравнивают свои записи, выделяют совпадающие и отличающиеся идеи.
3. От каждой группы озвучиваются уникальные предложения, которые преподаватель кратко фиксирует на доске в виде обобщённой «корзины».
4. Вся информация принимается без критики и анализа, даже если в ней есть ошибки или неточности.
5. В конце занятия проводится повторное обращение к «корзине идей»: студенты отмечают,

Рисунок 1: Завершением этапа вызова в данном занятии стал приём “Синквейн”, позволивший студентам кратко и структурированно зафиксировать своё понимание темы в письменной форме.

Применение таких приёмов активизирует интеллектуальную готовность студентов, направляет их внимание на ключевые аспекты темы и формирует мотивационный отклик, необходимый для дальнейшего осмысления учебного материала. Отдельного внимания заслуживает приём “Корзина идей”, применённый в рамках семинарского занятия на тему “Цели и задачи Концепции непрерывного духовного воспитания. Тенденции мировых воспитательных концепций”. Работа с этим графическим организатором началась с индивидуального фиксирования первичных ассоциаций и ключевых понятий (задание “Словарь ключевых понятий”), после чего студенты обсуждали свои идеи в малых группах, соотнося их с мнениями других. Это способствовало развитию смысловой рефлексии, сравнительному анализу и открытому обсуждению.

Вернитесь к своей «корзине идей». Ответьте на вопросы:

- Какие мои предположения подтвердились?
- Что оказалось неожиданным?
- Какие понятия оказались для меня новыми или сложными?

По желанию - составьте «Синквейн» по одному из терминов.

Вот **ПРИМЕР** синквейна по термину «духовное воспитание», оформленный по классической пяти строчной структуре:

СИНКВЕЙН: «ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ»

1. **Существительное:**
Духовность
2. **Два прилагательных:**
Ценностное, нравственное
3. **Три глагола:**
Формирует, пробуждает, направляет
4. **Фраза (осмысление, отношение):**
Воспитывает личность через культуру и мораль
5. **Синоним / обобщение:**
Внутреннее развитие

◆ Визуальная опора

Для помощи используйте схему понятий (см. ниже) — её можно дополнить своими словами:

Рисунок 2: Схема “Словарь понятий” в процессе формирования представлений о духовном воспитании.

Восприятие студентами и преподавателем. Преподаватель отмечал высокую активность студентов и их готовность включаться в обсуждение. По отзывам обучающихся, приёмы этой фазы помогли им чётче осознать тему и сформировать личное отношение к содержанию занятия. 1.3. Микровывод по фазе “Вызов”. Приёмы фазы “Вызов” позволили студентам активизировать предшествующий опыт, сформулировать познавательные цели и включиться в изучение темы с личной позицией. Фаза 2.

“Осмысление”. Методология исследования. Одним из приёмов, реализующих фазу осмысления, стала “Ментальная карта (mind map)”, использованная на семинарском занятии по теме “Мировые воспитательные концепции” в рамках дисциплины “Общая педагогика”. Этот визуальный метод позволил студентам упорядочить знания вокруг центрального понятия, выстраивая логические связи между эпохами, концептуальными подходами и выдающимися педагогами. Работа велась в парах: студенты выделяли ключевые идеи и имена мыслителей, визуализируя их в формате схемы.

Последующее обсуждение в малых группах способствовало уточнению информации и формированию более целостного представления о воспитательных системах (рис. 3). Анализ и результаты. Ментальная карта (mind map) – визуальный приём, позволяющий структурировать знания вокруг ключевого понятия. Разработан Т. Бьюзенем как метод активизации ассоциативного мышления, визуализации информации и укрепления логических связей.

ЗАДАНИЕ 2. Подготовить доклады на тему: «Мировые воспитательные концепции».

В качестве опоры используется ментальная карта, которая одновременно служит основой для выбора направления (ветвь ментальной карты) и структурирования ключевых идей по теме. Каждая группа изучает 2–3 представителя выбранной концепции, относящейся к определённой эпохе, и анализирует их взгляды на воспитание. По итогам работы участники представляют краткий доклад и визуализированную часть ментальной карты.

Цель задания: расширить представление студентов о ведущих мировых воспитательных системах, научить сравнивать подходы разных эпох и культур, выявлять сходства и различия, а также развить навыки анализа, сравнения, визуализации информации и групповой работы.

Приемы ТКМ: Визуализация: Ментальная карта.

Инструкция для студентов - пошагово:

1. Выберите одну из концепций воспитания, представленных в ментальной карте:
 - Древняя Греция,
 - Эпоха Возрождения,
 - Конец XIX – начало XX века,
 - Эпоха Просвещения и др.
2. Изучите её представителей (например, Сократ, Руссо, Коменский) и подготовьте короткий доклад (3–5 минут):
 - кто,
 - где,
 - в чём суть подхода,
 - чем он отличается от других.

Presented with xmind

Рисунок 3: Ментальная карта “Мировые воспитательные концепции” в учебном процессе.

Следующим приёмом, направленным на углубление понимания и смысловое сопоставление, выступила “Мозаика смыслов”. Мозаика смыслов – это приём, основанный на реконструкции логических связей между элементами, разнесёнными в таблице. Он позволяет интегрировать разные уровни информации (имена, идеи, тексты) в единое смысловое поле, развивая умение видеть взаимосвязи между теорией и личными представлениями студентов. Студентам предлагалась таблица, в которой требовалось соотнести философские и педагогические трактаты с их авторами. Работа начиналась индивидуально, затем продолжалась в парах.

Обсуждение строилось по принципу коллективной сборки “мозаики”: каждая пара предлагала обоснованные связки и вносила их в общую таблицу. Такая форма взаимодействия стимулировала аналитическое мышление, развивала аргументационные навыки и укрепляла понимание взаимосвязи между идеями и их носителями.

Таблица 1: Трактаты и их авторы

Название трактата	Автор
Город Солнца	Т. Кампанелла
Государство	Платон
Книга матерей	К.Д. Ушинский
Материнская школа	И.Г. Песталоцци
Мой метод научной педагогики...	М. Монтессори
Никомахова этика	Аристотель
Новый взгляд на общество, или Опыты...	Р. Оуэн
О пользе педагогической литературы	Я.А. Коменский
Семейное воспитание ребенка и его значение	П.Ф. Лесгафт
Современный детский сад, его значение...	Е.И. Тихеева
Педагогика детского сада (Детский сад)	Ф. Фребель
Разговор с молодым директором школы	В.А. Сухомлинский
Теория свободного воспитания и идеальный детский сад	К.Н. Вентцель
Утопия	Т. Мор

Завершающим приёмом на данном этапе стало “Дерево жизни”, используемое для обобщения и систематизации изученного материала. Структура задания предполагала распределение информации по смысловым уровням: “корни” – философские основания; “ствол” – основные идеи; “ветви” – представители; “плоды” – практические следствия. Такой подход позволил студентам выстроить тематическую логику, охватить историко-педагогическое развитие в единой визуальной схеме и зафиксировать смысловые связи между эпохами, школами и концепциями.

Рисунок 4: Графический организатор “Дерево жизни” в изучении педагогических концепций

- ❖ **ЗАДАНИЕ 4.** Расставьте фамилии педагогов и общественных деятелей из списка в хронологическом порядке (в соответствии с годами жизни):
а) Ф. Аквинский; б) Аристотель; в) Я. Корчак; г) И. Ф. Герbart; д) М.Ф. Квинтилиан; е) Я.А. Коменский; ж) Дж. Локк; з) А.С. Макаренко; и) М. Монтессори; к) К.Д. Ушинский; л) И.Г. Песталоцци; м) Ж.-Ж. Руссо; н) Сократ; о) В. де Фельтре; п) Ф. Фребел

«Дерево жизни» - графический организатор, направленный на визуализацию и анализ развития ключевых персоналий или идей в хронологическом и содержательном контексте. Приём используется для осмысления и систематизации материала, позволяет установить смысловые связи между эпохами, педагогами и их концепциями.

Пошаговое описание выполнения задания:

1. Преподаватель объявляет тему занятия и предлагает студентам за 3–4 минуты зафиксировать в тетрадь всё, что они знают или предполагают по теме: «Охарактеризуйте историческую эпоху, в рамках которой, на ваш взгляд, была создана (были созданы) наиболее значимые педагогические теории (системы, концепции), оказавшие определяющее влияние на развитие педагогики».
2. Каждая группа получает список педагогов и готовую схему «Дерево жизни», соотнося фигуры с историческими ветвями (античность, Просвещение, XX век). Далее студенты отражают в схеме:
 - 1) кто кого вдохновил или чьи идеи продолжил;
 - 2) как менялись представления о воспитании;
 - 3) в какой исторической эпохе педагогика имела наибольшее влияние на общество.

Рисунок 5: Схема «Дерево жизни»: эволюция педагогических идей от античности до XX века

2.2. Восприятие студентами и преподавателем. Студенты с интересом воспринимали визуальные приёмы, особенно в групповой работе. Преподаватель отмечал их вовлечённость и способность устанавливать связи между идеями, эпохами и концепциями. 2.3. Микровывод по фазе «Осмысление». Этап осмысления способствовал углублению понимания материала и развитию аналитического мышления через визуализацию, сравнение и структурирование информации. Фаза 3. «Рефлексия». 3.1. Методические приёмы стадии «Рефлексия». Одним из приёмов, направленных на развитие рефлексивного мышления студентов, стала «Сюжетная таблица», применённая при изучении темы «Дидактические теории и парадигмы обучения».

Приём основан на систематизации ключевых элементов педагогической ситуации через вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Почему? В качестве задания студентам предлагалось проанализировать конкретный случай нарушения дисциплины, выделить поведенческие различия между учениками, возможные стратегии реагирования со стороны учителя и соотнести педагогические решения с дидактическими теориями. Один из столбцов – «Кто?» – преподаватель заполнил заранее, предоставив студентам ориентир для анализа.

Таблица 2: Анализ педагогической ситуации по методу «Кто? Что? Когда? Где? Почему?»

Кто?	Что?	Когда?	Где?	Почему?
Ученик 1
Ученик 2
Учитель

Вторым приёмом выступила «Лестница метапознания», реализованная в лекционном занятии по теме «Инновационные процессы в образовании». Лестница метапознания – это приём письменной рефлексии, включающий серию вопросов, направленных на осмысление, самооценку и планирование применения изученного материала.

Работа с приёмом строилась на письменных ответах студентов на пять последовательно усложняющихся вопросов – от фиксации нового знания до прогноза его применения. Такая структура задания активизировала рефлексивную деятельность, позволила каждому студенту зафиксировать своё понимание, выявить трудности и оценить практическую значимость темы.

Таблица 3: Приём “Лестница метапознания” по теме лекции “Инновационные процессы в образовании”.

№	Ступень “лестницы”	Вопрос или задания
1	Что я узнал(а)?	Назовите 2-3 ключевые особенности инновационных процессов в современном образовании.
2	Что меня удивило или заинтересовало?	Уточните, какие аспекты лекционного материала оказались для вас неожиданными или особенно важными.
3	Что вызвало затруднение?	Укажите понятия или идеи, которые показались вам сложными для понимания или требующими дополнительного анализа.
4	Какие идеи я хотел(а) бы обсудить?	Сформулируйте вопросы или размышления, которые, по вашему мнению, стоит обсудить в группе.
5	Где и как я могу применить полученные знания?	Приведите пример, как вы могли бы использовать полученные знания о нововведениях в вашей будущей профессии.

Завершающим приёмом на данном этапе стало задание “3 факта – 2 вопроса – 1 вывод”, использованное в рамках лекции “Правовые основы инклюзивного образования”. Этот приём представляет собой письменную структуру, направленную на обобщение, анализ и формулирование выводов по теме: три зафиксированных факта, два вопроса и один итоговый вывод.

Студентам предлагалось кратко зафиксировать три ключевых положения, сформулировать два вопроса для обсуждения и сделать один вывод, отражающий личное отношение к теме. Приём способствовал осмыслению нормативной базы, вычленению главного и развитию способности формулировать точные и аргументированные суждения.

Таблица 4: Приём “3 факта – 2 вопроса – 1 вывод” по теме “Правовые основы инклюзивного образования”

Элемент задания	Задания для выполнения
3 факта	Ответ студенты формулируют самостоятельно.
2 вопроса	Какие меры предусмотрены в Узбекистане для выполнения обязательств по Конвенции ООН? В чём заключается практическая реализация принципа доступности в вузах страны? Свои варианты вопросов.
1 вывод	Ответ студенты формулируют самостоятельно.

Восприятие студентами и преподавателем. Рефлексивные задания воспринимались как полезные для подведения итогов. По наблюдению преподавателя, они способствовали выявлению трудностей и осмыслению перспектив применения знаний. 3.3. Микровывод по фазе “Рефлексия”. Рефлексивные приёмы обеспечили переход от освоения знаний к их личностной интерпретации, формированию выводов и профессионально значимых суждений. 4. Роль преподавателя и студентов в реализации технологии развития критического мышления. Применение технологии критического мышления в курсе “Общая педагогика” трансформирует традиционные педагогические роли. Преподаватель выступает не транслятором знаний, а фасилитатором, организующим среду поиска, анализа и смысловой работы. Он создаёт условия для диалога, постановки вопросов, обсуждения и рефлексии, стимулируя личностное осмысление учебного материала. Студенты включаются в активное взаимодействие: выдвигают гипотезы, аргументируют суждения, работают с противоречивой информацией и участвуют в групповых обсуждениях.

Формируются навыки академического анализа, критической оценки и профессиональной рефлексии. Такой формат требует новых компетенций: от преподавателя – методической гибкости и владения приёмами смысловой организации, от студентов – самостоятельности мышления, открытости к альтернативным позициям и готовности к продуктивной командной работе. Рефлексивные задания воспринимались как полезные для подведения итогов. По наблюдению преподавателя, они способствовали выявлению трудностей и осмыслению перспектив применения знаний. Рефлексивные приёмы обеспечили переход от освоения знаний к их личностной интерпретации, формированию выводов и профессионально значимых суждений. Применение технологии критического мышления в курсе “Общая педагогика” трансформирует традиционные педагогические роли. Преподаватель выступает не транслятором знаний, а фасилитатором, организующим среду поиска, анализа и смысловой работы. Он создаёт условия для диалога, постановки вопросов, обсуждения и рефлексии, стимулируя личностное осмысление учебного материала.

Студенты включаются в активное взаимодействие: выдвигают гипотезы, аргументируют суждения, работают с противоречивой информацией и участвуют в групповых обсуждениях. Формируются навыки академического анализа, критической оценки и профессиональной рефлексии. Такой формат требует новых компетенций: от преподавателя – методической гибкости и владения приемами смысловой организации, от студентов – самостоятельности мышления, открытости к альтернативным позициям и готовности к продуктивной командной работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение технологии критического мышления в курсе “Общая педагогика” подтвердило её эффективность как средства активизации познавательной деятельности и развития рефлексивного отношения к содержанию. Поэтапное использование приёмов по фазам “Вызов – осмысление – рефлексия” способствовало формированию аналитических умений, аргументации и самостоятельных суждений у студентов.

Такая организация учебного процесса позволила гибко адаптировать содержание и обеспечить переход от личной смысловой актуализации к осознанному применению знаний. Технология критического мышления показала потенциал как инструмент формирования профессионального мышления и ответственного отношения к обучению в условиях модернизации высшего образования.

Список использованной литературы:

1. Бахешева Р. Р. Технология развития критического мышления: теория и практика / Р. Р. Бахешева. – Уфа: БашГУ, 2021.
2. Венгер А. Л. Педагогика: учебное пособие / А. Л. Венгер. – М.: Академия, 2020.
3. Глухов В. В. Технологии активного обучения: развитие критического мышления студентов / В. В. Глухов // Высшее образование в России. – 2021. – № 10. – С. 104-110.
4. Караев Ж. А., Мамедов Н. Ю. Развитие критического мышления учащихся в образовательном процессе / Ж. А. Караев, Н. Ю. Мамедов. – Баку: Нурлан, 2019.
5. Курганова И. А. Формирование критического мышления студентов педагогического вуза / И. А. Курганова // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 6.
6. Назарова Н. А., Шарипова Д. Ш. Интерактивные методы в педагогическом образовании / Н. А. Назарова, Д. Ш. Шарипова. – Ташкент: Tafakkur Bo'stoni, 2021.
7. Халилов И. А. Педагогик технологиялар ва педагогик махорат / И. А. Халилов. – Тошкент: Фан, 2020.
8. Facione P. A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts / P. A. Facione. – Insight Assessment, 2020.
9. Paul R., Elder L. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools / R. Paul, L. Elder. – Foundation for Critical Thinking, 2022.
10. Brookfield S. D. Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions / S. D. Brookfield. – Jossey-Bass, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.